

PAXTA-POLIEFIR ASOSIDAGI ARALASH TOLALI TO'QIMACHILIK MATOLARINI PIGMENT BILAN QOPLAMALI USULDA BO'YASH

*PhD., dotsent M.B.Irmatova, assistent O.E.Panjiyev,
magistrant I.A.Mexmonov*

Maqolada tarkibida 50/50 nisbatdagi paxta va mahalliy poliefir tolalari bo'lgan mato namunasini pigmentlar bilan qoplamali usul bilan bo'yash imkoniyatlari o'rganilgan.

В статье изучены возможности крашения образцов тканей, содержащих хлопка и местного полиэфира в соотношении 50/50 пигментами по способу покрывания.

The article examined the possibilities of dyeing fabric samples containing cotton and local polyester in a 50/50 ratio.

To'qimachilik materiallarini bo'yash jarayoni yakuniy jarayon bo'lmay matoni tayyor holga keltirish uchun unga bo'yash yoki gul bosish jarayonidan so'ng yakuniy pardozi beriladi. Yakuniy pardozi berish jarayonida mato o'zida bo'lmagan yangi xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga talab darajasida funktsionallikka ham ega bo'ladi [1]. Ammo yakuniy pardozi berish jarayonida qo'llaniladigan preparatlarni tola yuzasida parda hosil qilishi hisobiga matoga berilgan rang intensivligini pasayishi, hatto ularni tusini ham o'zgarishi kuzatiladi [2]. Bularni inobatga olgan holda, pigmentlar bilan bo'yalgan mato yuzasidagi ranglar sifatini yakuniy pardozi berish jarayonida qo'llaniladigan preparatlar ta'sirida qanchalik o'zgarishi kuzatiladi [3].

Tarkibida gidrofil va gidrofob tolalar bo'lgan to'qimachilik materiallarini bo'yashda bo'yovchi modda sinfi yoki ular aralashmasini, bo'yash eritmasi tarkibiga kiruvchi to'qimachilik yordamchi moddalar va bo'yash texnologiyasini tanlash alohida ahamiyatga ega. Odatda poliefir tolalar uchun dispers bo'yovchi moddalar, paxta tolasi uchun esa aktiv, kub va bevosita bo'yovchi modda sinflari tanlab, ular asosida bir va ikki bosqichli usullarda bo'yash texnologiyalari olib boriladi. Bir bosqichli usullarda bo'yovchi moddalarni aktivligi va harorat tartibi bo'yicha o'zaro moyilligiga e'tibor beriladi. Ammo aralash tolali to'qimachilik materiallarini bo'yash uchun ekologik nuqtai nazardan pigmentlarni qo'llash samarali hisoblanadi. Ular turli xil tabiiy tolalar aralashmasidan iborat to'qimachilik materiallarini bo'yashga moyil. Pigmentlar tolaga choklanib qolganligi sababli bunday bo'yash texnologiyasida sorbsion va diffusion jarayonlar bo'lmaydi. Shuning uchun ham bo'yash eritmasi tarkibidagi komponentlarning o'zaro moslashuviga ahamiyat berilmaydi, bu esa o'z navbatida ravon rang olish imkonini beradi. Oxirgi yillargacha pigmentlar bilan bo'yash jarayonlarida parda hosil qiluvchi va choklovchi – ikki xil polimer preparatlari ishlatilib kelingan. Bu kompozitsiyalarning ekologik xavfsizlik talablariga javob bermasligi asosiy kamchiligidir, chunki ular qo'llanilganda matoda, ish hududidagi va atmosferaga chiqarilayotgan havoda zaharli allergen – formal'degid bo'ladi. Hozirgi kunda parda hosil qiluvchi yangi termoreaktiv sopolimerlarni kashf etilishi, yuqorida ko'rsatilgan har ikkala vazifani bajara oladigan polimerlar ishtirokida, pigmentlar bilan bo'yashda zaharli moddalar ajralmaydigan bo'yash texnologiyalarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda.

Turli tolalar va ularning aralashmalarini pigmentlar bilan bo'yash usullari qulay va sodda. Bo'yash eritmasi uning tashkil etuvchilarini oddiy aralashtirish yo'li bilan tayyorlanadi. Pigmentlarni o'zaro aralashtirish mumkin, bu esa rang tuslarini ko'paytirish imkonini beradi. Pigmentlar bilan ko'proq dekorativ (bezak) matolar, galanteriya buyumlari bo'yaladi. Pigmentlar yuqori bo'yash qobiliyatiga ega, ranglari suvli ishlovlar va yorug'lik nuri ta'siriga chidamli.

Tadqiqotlarni bu bosqichida bir qator yangi sopolimerlar asosida pigmentlar bilan bo'yash eritmasi kompozitsiyasini tayyorlash va hosil bo'ladigan rang xarakteristikalari bo'yicha ularni solishtirish ustida tajribalar olib borildi.

50/50 nisbatdagi paxta va poliefir tolalari aralashmasidan iborat mato namunalarini bo'yash kompozitsiyasini tayyorlashda asos sifatida pigmentlar bilan sellulozali matolarni bo'yashning yuqoridagi texnologiyasi va quyidagi tarkibi olindi (% miqdorida):

- Pigment – 0,3
- Parda hosil qiluvchi – 0,5
- Antimigrant – 0,5
- Ho'llovchi – 0,5
- Suv – 100 gacha.

Parda hosil qiluvchi sifatida akril va uretan asosidagi preparatlar, emul'sion quyushtiruvchilar, ho'llovchi sifatida fiksator, antimigrant sifatida Tichner ishlatildi.

To'qimachilik materiallarini bo'yash jarayoni yakuniy jarayon bo'lmay matoni tayyor holga keltirish uchun unga bo'yash yoki gul bosish jarayonidan so'ng yakuniy parдоз beriladi. Yakuniy parдоз berish jarayonida mato o'zida bo'lmagan yangi xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga talab darajasida funktsionallikka ham ega bo'ladi. Ammo yakuniy parдоз berish jarayonida, qo'llaniladigan preparatlarni tola yuzasida parda hosil qilishi hisobiga, matoga berilgan rang intensivligini pasayishi, hatto ularni tusini ham o'zgarishi kuzatiladi. Bularni inobatga olgan holda, pigmentlar bilan bo'yalgan mato yuzasidagi ranglar sifatini yakuniy parдоз berish jarayonida qo'llaniladigan preparatlar ta'sirida qanchalik o'zgarishi o'rganildi.

Paxta va poliefir tolalari aralashmasidan iborat matoni pigment bilan bo'yalgandan keyingi qattqlik ko'rsatkichi aniqlanganda termoreaktiv akril (Binder) va uretan (Akvapola-21; Akvapola-10) sopolimerlari asosidagi bog'lovchilar qo'llanilgan tarkiblar bilan bo'yalgan namunalar boshqa namunalarga nisbatan yumshoq grifga ega bo'lgan bo'lsada, aralash tolali matolarni yumshatishda talab darajasida yumshoqlik grifga erishilmadi. Shu sababli, keyingi izlanishlarda pigment bo'yovchi modda bilan 50/50 nisbatdagi respublikada ishlab chiqarilayotgan poliefir va paxta tolalari aralashmasidan iborat matoni bo'yashda tajribadan keyingi namunaning yuqori darajada yumshoqlik grifga erishish maqsadida bo'yash eritmasi tarkibiga yumshatuvchi modda Belfasin – 2597 qo'shib bo'yash rejalashtirildi. Bo'yalgan namunaning yumshoqlik grifi 55 ga tengligi aniqlandi.

Yuqorida keltirilgan uslub bilan bo'yalganda namunalar rangining suvli va teri ishlovlariga bo'lgan mustahkamliklari yuqori bo'lgan bo'lsada, rang intensivligi va rang chuqurligi past natijadiligini ko'rishimiz mumkin.

Tanlangan texnologik ketma-ketlik ya'ni bo'yovchi moddani matoga shimdirish orqali natijaga erishishda bir qator kamchiliklar kuzatildi:

- mato bo'yovchi modda eritmasida shimdirilgandan so'ng mato yuzasidagi ortiqcha eritmani bartaraf qilish maqsadida 70-80% gacha siqilganda bo'yovchi eritmaning 60% miqdori siqib chiqarib yuborilishi;
- bo'yovchi eritma shimdirilgan matoning siqishdan so'ng 70-80°C da quritilganda rang tusining ocharib ketishi.

O'tkazilgan tajribadan ko'rinib turibdiki, keltirilgan bir qator kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida bo'yash texnologiyasiga o'zgartirish kiritildi. Bunda, bo'yovchi modda eritmasi tog'ridan-to'ri matoning butun sathiga emas balki ro'likli qo'l moslamasi orqali matoning yuza qismiga qoplandi, 70 – 80°C da quritilib so'ngra 140°C da 3 daqiqa termik ishlov berildi.

Qoplama usuli bilan bo'yash eritmasi tarkibi quyidagilardan iborat:

Binder – 0,5 g/ml; Tichner – 0,5; Fiksator – 0,5; Belfasin 2597 – 0,5;

Bo'yovchi modda – 0,3; Suv – 100 ml gacha

O'tkazilgan tajribada shu ma'lum bo'ldiki, rang mato yuzasiga ravon qoplandi. Namunaning orqa tarafi rangsiz holatda bo'ldi. Bo'yovchi moddani matoga to'g'ridan-to'g'ri shimdirib emas balki, rolik orqali bo'yovchi moddani mato yuzasiga qoplash samarali natija beradi.

Klassik pigmentni bo'yash texnikasi tolalarni o'rab turgan nozik polimer plyonka hosil qilish uchun to'qimachilik materialiga pigment zarralarini mahkamlashni o'z ichiga oladi. Amaldagi polimerlarning dispersiyasidagi zarrachalar pigmentnikidan ancha kichik bo'lgani uchun polimer zarralari tolalar ichiga osonlik bilan kirib boradi va pigment zarralari asosan sirtida qoladi. Bu bo'yoqlarning yomon ishqalanish chidamliligiga olib keladi.

Pigment-polimer tarkibiga ega bo'lgan to'qimachilik materialini siljitish usuli bilan bir bosqichli bo'yash materialni intensiv va doimiy ravishda bo'yash imkonini beradi. Bundan tashqari, bunday holda, rang berish pardoqlash bilan birlashtirilishi mumkin. Keyingi izlanishlarimizda termik ishlov berish jarayonida harorat o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra termik ishlov berishning eng maqbul harorati 160°C deb olindi.

Kompozitsiyani bo'yashning siqish usulining muhim afzalligi shundaki, u rang berishning texnologik jarayonida suvdan foydalanishni sezilarli darajada kamaytirishi (yoki yo'q qilishi) va natijada resurslarni tejash bilan bog'liq ekologik muammoni hal qilishi mumkin. Keyingi izlanishlarimizda termik ishlov berish jarayoni davomiyligi o'rganildi. Olingan natijalarga ko'ra termik ishlov berish jarayoni davomiyligining eng maqbul sharoiti 5 daqiqa deb olindi.

O'tkazilgan tajribalar natijasida bo'yovchi modda eritmasining eng samarali tarkibi tanlab olindi. Bunga ko'ra barcha yordamchi moddalarning 0,5 g miqdori barcha texnologik ketma-ketliklarga mosligi aniqlandi.

Izlanishlardan olingan natijalardan kelib chiqib quyidagi pigment bilan bo'yash texnologiyasi taklif qilindi:

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Sarny Yousef, Maksym Tatarants, Martynas Tichonovas, Linas Kliucmmkas, State-Irena Lukosiute, Libo Yan. Sustainable green technology for recovery of cotton fibers and polyester from textile waste // 11 January. 2020. <https://doi.Org/10.1016/i.iclepro.2020.120078>

2. Nabiyeva I.A., Shamukimova M.B., Artikbayeva R.M. Study on pigment dyeing opportunities of polyester and cotton-mix fiber // 17th World Textile Conference AUTEX-2017. Textile – Shaping the future. Materials Science and Engineering. Vol.254. 2017. Gretsiya. IP address 91.203.174.204.

3. Шамукимова М.Б., Набиева И.А., Артикбаева Р.М. Полиэфир толали тўқимачилик материалларини пигментлар ёрдамида бўйаш технологиясини ўрганиш // Совр.-е проблемы науки о полимерах. Научно-иссл. Центр ХФП. Межд.-ная конф. 14.11.2016. Ташкент., – С. 222-224.